

**PENGARUH KOMPETENSI GURU, DISIPLIN SISWA DAN SARANA MEDIA
PEMBELAJARAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PEMBELAJARAN DI SMK FARMASI
SARASWATI DENPASAR**

Ni Wayan Widi Astuti, S.Pd.,M.Pd
e-mail: widiastutibali0@gmail.com

ABSTRACT

Entering the globalization era, education in Indonesia must follow competitive changes. All fields experienced shifts and challenges including educational institutions. Educational institutions will continue to experience changes and developments following the rapid development of information technology due to the influence of the entry of globalization era. The global demand demands the world of education to always adjust the development of technology to efforts in improving the quality of education. Many problems in the world of education include those related to the quality of education, such as the quality of graduates, the quality of teaching, and the quality of professionalism and teacher performance. It is also inseparable from leadership management, limited funds, facilities and infrastructure, educational facilities and media, resources, tools and materials, school climate, educational environment, and support from relevant parties. The purpose of the study was to determine and analyze the effect of teacher competence on the effectiveness of learning at the Pharmacy Pharmacy at Saraswati Denpasar. Denpasar.

Teacher competency t test results obtained a significance level of 0.048 which is smaller and a significance of 0.05 means that teacher competence has a positive and significant effect on the effectiveness of Class X vocational pharmacy students in Denpasar. The results of this study were supported by the research. The results of the student discipline t test were obtained by obtaining a significance level of 0.004 which was smaller and significance = 0.05, meaning that student discipline had a positive and significant effect on the learning effectiveness of Class X students of SMK Saraswati Pharmacy Denpasar. The results of the t test of media facilities learning obtained significance level of 0.046 which is smaller and significance = 0.05 means the learning media means a positive and significant effect on learning effectiveness

Keywords: Teacher Competence, Student Discipline, Learning Media, Learning Effectiveness.

PENDAHULUAN

Memasuki abad globalisasi pendidikan di Indonesia harus mengikuti perubahan yang kompetitif. Semua bidang mengalami pergeseran dan tantangan termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan akan terus mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat akibat pengaruh masuknya era globalisasi. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan

untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan.

Persaingan yang terjadi pada era globalisasi ini menumbuhkan kompetisi antar bangsa, sehingga menuntut adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pun termasuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pemerintah pun memiliki komitmen yang kuat terhadap mutu

pendidikan. Hal ini diimplementasikan antara lain melalui Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud 2010-2014 (Kemendikbud, April 2013), yaitu hubungannya dengan program Bappenas antara lain dalam Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan dan Jejaring Mutu Pendidikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan BPSDMPK (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan) dalam hal pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Survei Benchmarking Mutu Pendidikan terhadap Standar Internasional.

Banyak permasalahan di dunia pendidikan termasuk yang berhubungan dengan mutu pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Hal ini pun tidak terlepas dari manajemen kepemimpinan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas dan media pendidikan, sumber, alat dan bahan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait.

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas, dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pembelajaran tidak hanya tergantung dari strategi pembelajarannya saja tetapi juga tergantung pada subjek (materi), siswa dan kondisi lingkungan. Pembelajaran tidak bersifat statis, melainkan sebuah konsep yang bisa berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas

sumber daya manusia. Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk dapat membuat pembelajar dapat belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Sedangkan menurut Nasution: 2005 (dalam Sugihartono, dkk, 2007:80) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Lingkungan dalam pengertian ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan belajar siswa.

Guru merupakan agen pembelajaran, sehingga seorang guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Menurut UU no. 14 tahun 2005 pasal 4 tentang guru dan dosen perihal SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :1)Seberapa besar pengaruh kompetensi guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMK Farmasi Saraswati Denpasar?, 2)Seberapa besar pengaruh disiplin siswa terhadap efektivitas pembelajaran di SMK Farmasi Saraswati Denpasar?,3)Seberapa besar pengaruh sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran di SMK Farmasi Saraswati Denpasar? Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari

penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMK Farmasi Saraswati Denpasar.2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin siswa terhadap efektivitas pembelajaran di SMK Farmasi Saraswati Denpasar.3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran di SMK Farmasi Saraswati Denpasar.

KERANGKA BERPIKIR

Salah satu teori yang berkaitan dengan prestasi belajar adalah teori belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari melihat, membaca, mendengar dan mencoba sesuatu hal dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar dapat diukur dengan nilai prestasi akademik, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di kampus yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian.

Prestasi belajar selalu menjadi hal yang menarik untuk diteliti, untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerapkan teori-teori yang telah diterima selama menempuh mata kuliah. Berprestasi dalam belajar merupakan impian setiap orang yang sedang dalam tahap proses belajar. Hal tersebut dapat memotivasi seseorang untuk lebih giat dalam belajar agar memiliki prestasi belajar yang baik dan mendapat nilai prestasi akademik yang tinggi. Pengertian prestasi adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu (Tu'u 2004:75) dalam Wahyudi (2014). Prestasi belajar merupakan

penguasaan terhadap mata pelajaran yang ditentukan lewat nilai atau angka yang diberikan dosen.

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dalam penelitian ini yaitu, *gender* adalah perbedaan yang tampak antara lain-lain dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkat laku. Latar belakang pendidikan, pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi karena dengan pendidikan manusia akan dapat hidup berkembang sesuai cita-cita. Perilaku belajar yaitu, suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Motivasi belajar merupakan salah satu aspek psikis yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar. Disiplin belajar merupakan pengendalian diri siswa terhadap bentuk-bentuk aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah diterapkan. Fasilitas belajar yaitu sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar yang merupakan aktifitas penting agar tujuan belajar tercapai.

METODE PENELITIAN

Kerangka Konsep Konseptional

Efektivitas dalam pengertian secara umum adalah : “kemampuan berdaya guna dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga menghasilkan hasil guna (efisien) yang maksimal”. Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas, dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pembelajaran tidak hanya tergantung dari strategi pembelajarannya saja tetapi juga

tergantung pada subjek (materi), siswa dan kondisi lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah tahun 2005 no. 19 ayat 1 dipaparkan bahwa :

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Efektivitas pembelajaran secara konseptual dapat daitikan sebagai perlakuan dalam proses pembelajaran yang memiliki ciri” : a) suasana yang dapat berpengaruh, atau hal yang berkesan terhadap penampilan, dan b) keberhasilan usaha atau tindakan yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Kerangka Operasional

- 1) Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual, yang secara keseluruhan membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan menengah atas di sekolah SMK Farmasi Saraswati Denpasar.
- 2) Disiplin belajar adalah pengendalian diri siswa terhadap bentuk-bentuk aturan

baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah diterapkan oleh siswa yang bersangkutan maupun berasal dari luar serta bentuk kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Siswa yang memiliki disiplin yang tinggi akan belajar dengan baik dan teratur sehingga akan menghasilkan prestasi belajar yang baik.

- 3) Media pembelajaran sederhana meliputi papan tulis, sedangkan media pembelajaran modern meliputi komputer dan internet. Hal ini berarti bahwa untuk menunjang proses pembelajaran berbasis media komputer dibutuhkan sarana paling tidak sarana Komputer dan perlengkapannya.
- 4) Efektivitas dalam pengertian secara umum adalah : kemampuan berdaya guna dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga menghasilkan hasil guna (efisien) yang maksimal.

3. Uji Hipotesis

- 1) Analisis regresi linier berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru, disiplin siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas belajar siswa. Persamaan regresi linier
- 2) Analisis Korelasi Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara kompetensi guru, disiplin siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas belajar siswa yaitu variabel bebas dan variabel terikat
- 3) Analisis Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui variasi pengaruh kompetensi guru, disiplin siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas belajar siswa.

4) Uji t (t test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan pada hipotesis

Langkah-langkah pengujian.

a) Merumuskan hipotesis

Ho : $\beta_i = 0$ (berarti tidak ada pengaruh positif dan signifikan X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y) secara parsial.

Hi : $\beta_i > 0$ (berarti ada pengaruh signifikan X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y) secara parsial.

b) Ketentuan pengujian adalah *level of significant* adalah sebesar 5%.

c) Menghitung besarnya t_{hitung} , yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS. Versi 21.0

d) Kriteria pengujian

Untuk menentukan Ho diterima atau ditolak maka digunakan kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:

Hi diterima apabila signifikansi t_{hitung} lebih kecil dari sig 0,050

Ho ditolak apabila signifikansi t_{hitung} lebih besar dari sig : 0,050.

3. Pembahasan Hasil Penelitian

1) Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Efektivitas Pembelajaran

Hasil uji t kompetensi guru diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,048 yang lebih kecil dan signifikansi 0,05 berarti kompetensi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa Kelas X SMK Farmasi Saraswati Denpasar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Haryani (2012) menunjukkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Penelitian Surtini (2013) menemukan kompetensi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.

2) Pengaruh Disiplin Siswa Terhadap Efektivitas Pembelajaran

Hasil uji t disiplin siswa diperoleh sebesar diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dan signifikansi = 0,05 berarti disiplin siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa Kelas X SMK Farmasi Saraswati Denpasar.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wikrama (2014) yang menunjukkan disiplin siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Selanjutnya penelitian Ardana (2015) menunjukkan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran.

3) Pengaruh Sarana Media Pembelajaran Terhadap Efektivitas Pembelajaran

Hasil uji t sarana media pembelajaran diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dan signifikansi = 0,05 berarti sarana media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ardana (2015) menunjukkan sarana media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran. Penelitian surtini (2013) menunjukkan sarana media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajar.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Kompetensi guru positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa Kelas X SMK Farmasi Saraswati Denpasar.
- 2) Disiplin siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa Kelas X SMK Farmasi Saraswati Denpasar.
- 3) Sarana media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran.

2. Saran

- 1) Kompetensi guru berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran siswa Kelas X SMK Farmasi Saraswati Denpasar diharapkan agar kompetensi guruditingkatkan pada periode berikutnya.
- 1) Disiplin siswa yang telah dilaksanakan berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran, diharapkan para guru dan pihak pengelola sekolah lebih meningkatkan disiplin siswa Kelas X SMK Farmasi Saraswati Denpasar.
- 2) Sarana media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran diharapkan sekolah SMK Farmasi Saraswati Denpasar menambah sarana media pembelajaran seperti computer yang dibutuhkan oleh siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adana 2012. Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran SMK Saraswati Negara *Skripsi*, Universitas Warmadewa.
- Adventio. 2015. Pengaruh Fasilitas Kampus Terhadap Prestasi Mahasiswa. *Skripsi*. Universitas Gunadarma.
- Anonim. 2008. *Gender Digambarkan dalam Buku Pelajaran Siswa*. (Online). <http://ippnusby.wordpress.com/2008/08/21/bias->

- genderdigambarkandalam-buku-pelajaran-siswa-sd/.
- Bassey, Sam William. 2008. *Gender Differences and Mathematics Achievement of Rudal Senior Secondary Students in Cross River State, Nigeria*. (Online). http://cvs.gnowledge.org/episteme3/pro_pdfs/09-bassyjoshua-asim.pdf/.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1999. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Depdiknas, Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Online).<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php/>.
- Djamarah, dan Syaiful Bahri. 2006. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 23 SPSS*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Haryani, 2012 Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran SMK Saraswati Bangli.. *Skripsi*, Universitas Maharaswati Denpasar.
- Martono, Nanang. 2009. Perbedaan Gender Dalam Prestasi Mahasiswa.*E-Jurnal*. Universitas Soedirman.
- Muhibbinsyah.2002. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Nasution, S. 1995. *Didaktik Asas-Asas Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraheni, Fitri. 2009. Hubungan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil belajar.*Skripsi*.Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
- Sabri, M. Alisuf. 2001. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Cv. Pedom Ilmu Jaya.
- Salim, Peter. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English.
- Sardiman, A. M. 1990. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Sarada, 2014.Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran SMK Saraswati Bangli.. *Skripsi*, Universitas Merdeka Makang.
- Sudanan . 2014. Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran SMK Saraswati Bangli.. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Suartini. 2013. Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran Siswa Akuntansi. *Skripsi*. Universitas Ahamd Dahlan.

- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekamto, dan Titi Oetari. 2004. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Siswa Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. *E-Jurnal*. Universitas Tarumanegara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Syah, M. 2005. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Waradani (2014). Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran SMK Saraswati Negara. *Skripsi*, Universitas Maharaswati Denpasar.
- Wikrama. 2014. Pengaruh kompetensi, disiplin belajar siswa dan sarana media pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran SMK Saraswati Bangli.. *Skripsi*, Universitas Maharaswati Denpasar.
- Pengaruh Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Winkel, W. S. 1989. *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: PT Gramedia.